

A DIFERENÇA ENTRE LÍDERES E CHEFES E OS IMPACTOS NAS ORGANIZAÇÕES MODERNAS

THE DIFFERENCE BETWEEN LEADERS AND BOSSES AND THE IMPACT ON MODERN ORGANIZATIONS

Claudiane Chagas da Silva¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O mundo corporativo mudou, e com ele também suas formas de gestão, análise e visão de resultados. Já atribuem que o modo de chefia é muito ultrapassado e não gera satisfação, engajamento, resultados positivos, crescimento contínuo e integração interna, o que comprova claramente as falhas dessa modalidade. O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos das práticas de chefia e liderança nas corporações, identificando as características que diferenciam esses dois estilos de gestão. Busca-se entender como essas abordagens influenciam a motivação, a produtividade e a retenção de talentos, além de verificar como o papel do líder pode fomentar a inovação e a criação de um ambiente organizacional mais inclusivo e colaborativo. Os resultados esperados incluem a comprovação de que o modelo de liderança, baseado em empatia, comunicação e participação ativa, contribui significativamente para o crescimento sustentável das organizações. Espera-se também evidenciar que a transição de uma cultura centrada na chefia para uma liderança eficaz promove maior engajamento dos colaboradores, redução de conflitos internos e melhoria nos índices de desempenho corporativo.

Palavra-chave: Chefes, Líderes, Diferenças, Gestão

Abstract: The corporate world has changed, and with it also its forms of management, analysis and vision of results. They already attribute that the leadership style is very outdated and does not generate satisfaction, engagement, positive results, continuous growth and internal integration, which clearly proves the flaws of this modality. The present work aims to analyze the impacts of management and leadership practices in corporations, identifying the characteristics that differentiate these two management styles. The aim is to understand how these approaches influence motivation, productivity and talent retention, in addition to verifying how the role of the leader can foster innovation and the creation of a more inclusive and collaborative organizational environment. The expected results include proof that the leadership model, based on empathy, communication and active participation, contributes significantly to the sustainable growth of organizations. It is also expected to demonstrate that the transition from a management-centered culture to effective leadership promotes greater employee engagement, reduced internal conflicts and improved corporate performance indices.

Keywords: Bosses, Leaders, Differences, Management

¹Bacharel do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: claudianesilva07@hotmail.com ; claudianesilva070981@gmail.com

²Orientador do Curso de Administração NEAD, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

No atual cenário dinâmico das organizações, a questão sobre uma boa liderança ressalta como um ponto crucial para o sucesso ou fracasso de uma empresa. A forma como os colaboradores são conduzidos e motivados dentro de uma estrutura organizacional desempenha um papel direto e fundamental na determinação dos resultados. Nesse contexto, surgiu uma distinção crucial entre dois papéis frequentemente confundidos: líderes e chefes.

Embora muitas vezes considerados de uma mesma forma em critério de organograma, líderes e chefes representam diferentes abordagens para a gestão e orientação de equipes. Enquanto o chefe pode ser visto como alguém com autoridade formal, responsável por tomar decisões e supervisionar o trabalho dos subordinados, o líder por sua vez, transcende essa definição, influenciando e inspirando outros a alcançar objetivos em comuns. Esta diferenciação fundamental entre chefia e liderança não apenas molda a cultura organizacional, mas também influencia diretamente os resultados e na sustentabilidade da empresa.

A relação entre chefes e líderes é um tema amplamente discutido no contexto corporativo devido ao impacto significativo que o estilo de gestão exerce sobre o desempenho das organizações e o engajamento das equipes. Neste estudo, busca-se compreender as diferenças fundamentais entre chefes e líderes, analisando como suas características influenciam diretamente a dinâmica corporativa e, por consequência, os resultados empresariais. Para tanto, será examinado como uma abordagem de liderança, baseada em inspiração e colaboração, contrastada com a gestão autoritária frequentemente associada ao papel de chefia.

O objetivo geral deste trabalho é investigar o impacto das práticas de chefia e liderança na produtividade, motivação e retenção de talentos dentro das corporações. De maneira específica, pretende-se:

1. Identificar as principais características que diferenciam chefes de líderes;
2. Analisar estudos de caso que evidenciem os efeitos práticos de cada abordagem na cultura organizacional;
3. Avaliar os reflexos da liderança na inovação e na construção de um ambiente corporativo saudável.

A pesquisa justifica a relevância do tema em um cenário de competitividade crescente, onde as empresas buscam não apenas resultados financeiros, mas também sustentabilidade e satisfação entre seus colaboradores.

Além disso, a compreensão dessas distinções é essencial para fomentar práticas de gestão mais humanas e estratégicas, que alinhem os objetivos individuais às organizacionais. A liderança efetiva tem se mostrado uma das principais forças impulsionadoras de inovação e engajamento nas empresas, enquanto práticas de chefia podem gerar alta rotatividade, desmotivação e impactos negativos no desempenho. Assim, este trabalho contribui para ampliar a discussão sobre a necessidade de os gestores assumirem papéis de líderes transformacionais, promovendo não apenas eficiência operacional, mas também a realização pessoal e profissional dentro do ambiente corporativo.

2 DESENVOLVIMENTO

Referencial Teórico

A liderança e a chefia são conceitos frequentemente citados em teorias de administração e comportamento dentro das organizações, no entanto, existem importantes diferenças entre os dois termos.

2.1 Definições de chefia

Um chefe é uma figura autoritária dentro da organização, eleito por hierarquia, onde foca suas demandas nas execuções das atividades da organização visando resultados, sem se importar com processos. As principais características de um chefe são: autoridade formal, foco na execução de processo e controles, abordagem seguindo à hierarquia, inflexibilidade e rigidez. Assim, chefe caracteriza-se de certa forma como um modelo antigo, pois procura no seu dia a dia apenas os defeitos de sua equipe para poder punir, humilhar e nas mais variadas vezes acaba destruindo o desempenho da organização, conforme diz Machado (2010, p. 04): “o chefe busca quase o tempo todo surpreender o funcionário fazendo alguma coisa errada”. O chefe não visa o melhor de sua equipe, procura apresentar-se irritado para assim intimidar sua equipe, não escuta a opinião dos seus colaboradores, ou seja, subordinados, sempre está à procura de defeito de um colaborador para assim, demonstrar aos outros sua autoridade, consegue apenas ver as falhas, para ele não existe profissional que se supere e que tenha qualidade.

A chefia possui a desenvoltura de dirigir seus subordinados, obtendo respeito, coordenação e obediência, em resumo uma figura autocrática.

Os conceitos e percepções de chefia foram se modificando ao longo do tempo, com contribuições significativas de abordagem entre diferentes autores que tratam desde a eficiência, o controle, o foco nas relações humanas e na motivação. Autores como Taylor e Fayol destacaram a importância do controle formal e da autoridade, enquanto autores mais modernos como Mayo, McGregor e Follett trouxeram uma perspectiva mais atual, humana e colaborativa. A explicação simplificada vem de Follett em citação direta:

O indivíduo é criado pelo processo social e cada dia é alimentado por esse processo... O que possuímos como indivíduos é o que está armazenado da sociedade, é o subsolo da vida social (...). Individualidade é a capacidade de união... (Follett M. P., 1918, p. 62, tradução livre da autora).

Follett apresenta os conceitos de resposta circular, lei da situação, coactive power (ou “poder-com”) e o de conflito construtivo, que será um ponto tratado no decorrer desta pesquisa.

2.1.1 Teorias clássicas: Taylor e Fayol

Frederick Taylor (1911), considerado o "pai" da administração científica, tratou o conceito de chefia no contexto de sua teoria de gestão científica. Taylor acreditava que a chefia desempenhava um papel crucial para garantir a eficiência e produtividade dentro das organizações. Suas ideias sobre chefia estão incluídas principalmente na obra "The Principles of Scientific Management".

Para Taylor, a administração científica era uma revolução mental, uma revolução na maneira de encarar o trabalho e as responsabilidades em relação à empresa e aos colegas (Maximiano, 2008 p. 157).

Chiavenato (2000, p.71) exemplifica bem o sistema de Taylor. “O homem deveria produzir como uma máquina ou robô, uma vez que Taylor procurava, sem conhecer devidamente o organismo humano, conseguir o rendimento máximo, quando deveria conseguir o rendimento ótimo”.

Já para Fayol (1958) cada homem deve executar o seu papel em uma estrutura ocupacional, a hierarquia como unidade de comando é fundamental, o considerado homem das funções e operações, acreditava que administrar era o caminho o caminho de planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar.

Fayol (1990, p.57) define que, “Constitui a hierarquia a série dos chefes que vai da autoridade superior aos agentes inferiores”. Segundo Maximiano (2008) “Fayol cuidou da

teoria da administração de cima para baixo, a partir do nível executivo... cuidou do trabalho da administração”.

2.1.2 Teorias comportamentais e humanistas: Mayo, McGregor e Follett

O americano George Elton Mayo, considerado o “pai” do movimento de Recursos Humanos foi um dos principais teóricos da Escola de Relações Humanas, que surgiu na década de 1920 em oposição à abordagem mecanicista da Administração Científica de Frederick Taylor, sua teoria trouxe uma nova visão ao papel de chefia na administração, consistindo nas necessidades emocionais dos trabalhadores. Mayo, defendia que a função principal da chefia vai além da supervisão técnica e dos controles rígidos do trabalho em busca de resultados. O movimento de valorização das relações humanas no trabalho surgiu a partir das pesquisas do psicólogo americano George Elton Mayo (1890-1949) e colaboradores. Esse movimento conhecido como “Abordagem Humanística” visava, segundo Chiavenato (2005), a análise do trabalho e a adaptação do trabalhador ao trabalho. Administração de Recursos Humanos. Os estudos desenvolvidos por Mayo vieram mostrar a influência de fatores psicológicos e sociais na qualidade final do trabalho. O principal deles foi realizado em uma fábrica nos Estados Unidos, com o objetivo de verificar se a iluminação interferia na qualidade e quantidade da produção. Os resultados mostraram que as condições de trabalho, as relações humanas e suas expressões afetavam totalmente a produtividade (CHIAVENATO, 2005).

Nos anos entre 1923 e 1926 ele realizou uma pesquisa que ficou conhecida como Hawthorne Studies, revelando a importância de considerar os fatores sociais que poderiam influenciar uma situação de trabalho, com objetivo inicial de estudar a fadiga, os acidentes, a rotatividade de funcionários e os efeitos das condições físicas sobre a entrega de resultados. Essa pesquisa também foi motivada por grandes conflitos entre empregados e empregadores. Em sua primeira fase pretendia-se confirmar a influência dos níveis de informação sobre as entregas e resultados dos colaboradores, porém, não encontraram relação direta entre as variantes e identificou-se apenas fatores psicológicos. No entanto, em segunda fase, foi possível identificar desenvolvimento social, resultado de um trabalho em equipe e de liderança, considerando interesses em comum.

Em resumo, Mayo concluiu que “O conflito é uma chaga social, a cooperação é o bem-estar social” e que ficando comprovada a existência de uma organização informal, a Experiência de Hawthorne destoa do comportamento social do empregado ao comportamento do tipo máquina, proposto pela Teoria Clássica, abrindo assim portas para um novo campo de abordagem da administração: as Relações Humanas. M Tragtenberg · 1971 · Citado por "O conflito é uma chaga social, a cooperação é o bem-estar social." Mayo, E. op. cit. p. 48. 139.

Nos anos 50, Douglas McGregor formulou a hipótese que ficou conhecida como Teoria X e Teoria Y. Segundo o McGregor (2007, p.137) os indivíduos são agentes preguiçosos e clamam por motivação, esse pensamento está fixado na premissa que eles olham o trabalho como algo penoso, árduo e difícil execução, porém o fazem somente pela necessidade de renda. Neste caso, a renda não é necessariamente o fomento pelo trabalho, muito menos os encargos de vida, para McGregor os trabalhadores se sentem na obrigação de trabalhar para poder arcar com suas contas, tal condição traz consigo a ineficiência da produção que deve ser contornada com as ações da gerência em motivar o funcionário. Na segunda parcela desta teoria é assumido que o trabalhador sente necessidade e vontade pelo trabalho, estas são e devem ser encorajadas pela administração a terem responsabilidades e metas, de modo a alcançarem objetivos pessoais dentro da empresa ou organização, conforme Miranda (2009, p.21) “O modelo de gerenciamento segundo a Teoria X” se compara ao estilo “cenoura-e-chicote” se baseia na compensação e punição das pessoas para atingir os objetivos organizacionais”. Estes são ilustrados conforme Tabela.1.

Tabela 1 – Quadro de ações da administração em relação a Teoria X e Y

Teoria x	Teoria y
Se não controla diretamente, a equipe não produz.	Qualquer pessoa pode ser criativa, desde que devidamente estimulada.
As vezes e preciso repreender ou mesmo demitir um funcionário para ensinar os demais.	De modo geral, os empregados são merecedores de sua confiança.
Para manter o comando é preciso distanciar-se um pouco da equipe.	Em algumas ocasiões, seus subordinados podem conduzir reuniões.
A maioria dos empregados não tem ambição e precisa de um empurrão.	Seus empregados são capazes de se autocontrolarem.

As decisões mais importantes devem ser tomadas por ele, sem a participação dos empregados.	Sob condições favoráveis, as pessoas gostam de trabalhar.
Os trabalhadores evitam as responsabilidades e buscam orientação formal sempre que possível.	Os trabalhadores podem considerar o trabalho algo tão natural quanto descansar ou divertir-se.
Como não gostam de trabalhar, os empregados precisam ser coagidos, controlados ou ameaçados com punições para que atinjam as metas.	Na média, as pessoas podem aprender a aceitar ou até buscar a responsabilidade.
A maioria dos trabalhadores coloca a segurança acima de todos os fatores associados ao trabalho e mostram pouca ambição.	Qualquer pessoa pode ter a capacidade de tomar decisões inovadoras, não se trata de privilégio exclusivo daquelas que ocupam posições hierárquicas mais altas.

Fonte: Robbins (2007, p.134).

É fácil notar que os conceitos da Tabela 1 são as faces da mesma moeda, uma fazendo antagonismo a outra e nada impede que ambas sejam aplicadas em momentos diferentes de forma a suprir as necessidades de uma dada empresa ou grupo.

Segundo Vieira (2002), “Chefia pode ser definida como a arte de influenciar e dirigir subordinados, tendo em vista alcançar um fim determinado, de tal maneira que se consiga a confiança, o respeito, a coordenação leal e a obediência”.

Conforme Adair (2000, p. 17) “Um chefe pode lhe dizer o que fazer, porém, é o líder que vai lhe explicar o porquê de fazer”.

Mary Parker Follett foi pioneira no campo da administração e suas ideias sobre chefia foram revolucionárias para sua época, considerada por Peter Drucker como a profeta do gerenciamento. Suas teorias sobre liderança e chefia estão presentes em várias de suas obras, sendo uma das mais influentes na coletânea póstuma "Administração Dinâmica", publicada em 1941. Para a autora, o líder tem que compreender a situação como um todo, vislumbrar a inter-relação das partes e usar a sua sabedoria e discernimento, não numa situação estacionária, mas numa situação em constante mudança (Follett, 2017).

A parte que lhes cabe não é a de meros seguidores. Têm um papel muito ativo a desempenhar: manter o líder em condições de controlar a situação. Não podemos pensar que ou somos líderes ou somos pouco importantes. Na nossa condição de elementos subordinados temos uma função na liderança (Follett, 2017, p. 48).

A ação do líder não deverá ser a de liderar colaboradores passivos, mas a de criar líderes, pessoas capazes de tomar decisões de forma autónoma, libertando o seu potencial criativo.

Follett contribuiu também para a Escola das relações Humanas com conceitos e teorias como por exemplo: a Lei da situação, a Resposta Circular, a Teoria dos Stakeholders entre outras:

- **Lei da Situação:** Teoria desenvolvida em 1920, que se enquadra no âmbito de liderança dentro do comportamento organizacional;
- **Resposta circular:** Teoria que afirma que as relações entre as pessoas estão em constante mudança e que o contato entre duas pessoas altera a forma como cada uma as vê;
- **Teoria dos Stakeholders:** Trata que a gestão e a liderança devem focar na integração de interesses diversos. Follett acreditava que o papel dos líderes ou chefes é de integrar os diferentes interesses dentro da organização, promovendo o diálogo entre os diversos grupos como funcionários, gestores, clientes e comunidades. Em vez de um conflito entre os interesses dos acionistas e dos outros grupos, a chefia deve encontrar soluções colaborativas que atendam a todos;
- **Governança corporativa:** Indica que os trabalhadores sejam formados para compreender os negócios e seus respectivos mercados e assim participar na gestão das organizações.

Follett desenvolveu uma visão mais democrática e colaborativa da chefia, em contraste com os modelos hierárquicos tradicionais com pontos em destaque como:

- **Poder com, em vez de poder sobre:** Defendia que a chefia deveria ser exercida com “o poder com” e não com “o poder sobre” seus colaboradores;
- **Liderança como processo de progresso:** Para Follett, a chefia deveria ser vista como um processo de cooperação de esforços, onde o chefe era um facilitador que harmoniza os interesses e objetivos dos membros da equipe com os da organização. Ela defendeu a ideia de que uma chefia deveria integrar as diferentes opiniões e pontos de vista, promovendo a cooperação entre os membros da organização;
- **Resolução de conflitos por integração:** Uma das contribuições mais destacadas de Follett para o conceito de chefia é a sua abordagem sobre a resolução de conflitos. Ela propôs que os chefes, ao invés de suprimir conflitos ou simplesmente importar suas

decisões, deveriam trabalhar para integrar os interesses das partes envolvidas ao invés de simplesmente forçar a uma das partes a ceder ou a buscar soluções de compromisso;

- **A importância da experiência e do conhecimento:** Follett acreditava que para uma chefia eficaz era fundamental a experiência e o conhecimento. Ela defendia que a autoridade era baseada na competência, que a autoridade real de um chefe não deveria vir apenas de sua carga ou título, mas de sua capacidade de entender e resolver problemas por meio de seu conhecimento e experiência. A liderança não é eficaz se baseada apenas em autoridade formal, ela precisa ser reforçada pela competência na prática. Na perspectiva de Follett (1970), a liderança não implica coerção, controle, proteção ou exploração, mas, sim, liberdade. Para Follett (1970), a tarefa essencial do líder é libertar e a liberdade resulta do processo de união.

2.2 Definições de liderança

Liderança pode ser definida como o ato de influenciar e direcionar o comportamento das pessoas ou grupos para a realização de tarefas com os mesmos objetivos de resultado. É uma personalidade social que envolve com habilidades de inspiração, motivação guiando as pessoas envolvidas como equipe na execução de comandos. Para Beckert e Narducci (2014, p.44): “O Líder promove a convergência de esforços através da credibilidade e da confiança. Ele incentiva a equipe a repensar procedimentos e práticas; identificar necessidades de aperfeiçoamento e capacitação, além de verificar a efetividade dos serviços prestados”. O autor Goleman (2001, p.240) complementa: “Além de dar o tom emocional fundamental da equipe, o líder proporciona coordenação, que é o segredo da cooperação e do consenso”. O entusiasmo e a energia com que o líder conduz o grupo, são contagiantes e contribuem para o alcance dos objetivos.

2.2.1. Teorias clássicas: Platão e Aristóteles

No pensamento grego clássico, Platão e Aristóteles fornecem algumas das primeiras reflexões filosóficas sobre liderança. Para Platão, em sua obra "A República" (c. 375 a.C.), o líder ideal seria o "rei-filósofo", alguém que tinha sabedoria, justiça e a capacidade de governar com base no conhecimento do bem comum. Ele acreditava que os líderes deveriam ser os mais seguros e não necessariamente os mais poderosos ou populares. A República; São Paulo: Nova Cultural, 2000. 352 págs. Tradução de Enrico Corvisieri.

Já Aristóteles, na sua obra “Política” (c. 350 a.C.), defendeu a ideia de que a liderança deve ser baseada na virtude e no bem-estar da comunidade. Ele enfatizou que o bom líder não

governa em benefício próprio, mas para o bem de todos, e deve ser moralmente superior, possuindo as virtudes da justiça, prudência e coragem. ARISTÓTELES. Política. Tradução de Maria da Gama Kury. 3. ed. Brasília: Editora UnB, 1997.

2.2.2. Teoria no renascimento: Maquiavel

No Renascimento, Nicolau Maquiavel trouxe uma visão pragmática sobre liderança, descrita em sua obra "O Príncipe" (1513). Maquiavel concebeu a liderança como uma arte prática de manutenção do poder, enfatizando que o líder deve ser astuto e saber manipular as situações para manter sua posição de comando.

"Os príncipes e governantes, que se propõem a grandes feitos, devem estar preparados para usar de todos os meios necessários para alcançar seus fins, sem se preocuparem com os meios, desde que o fim seja a estabilidade e a prosperidade do Estado." (Maquiavel, 1532, p. 72).

A célebre frase "os fins justificam os meios" é associada ao seu pensamento, sugerindo que o líder deve agir de maneira eficiente, mesmo que isso signifique tomar decisões moralmente questionáveis.

2.2.3. Teoria moderna: Max Weber

Na sociologia, Max Weber (1922, p. 120) ofereceu uma visão moderna da liderança, identificando três tipos de liderança legítima em sua teoria sobre a autoridade, apresentada no início do século XX. Esses tipos são:

Autoridade tradicional: Baseada no traje e nas tradições, onde o poder é herdado, como nas monarquias;

Autoridade carismática: Fundamentada nas qualidades extraordinárias e no carisma do líder, que inspira seguidores por sua visão e personalidade;

Autoridade racional-legal: Baseada em regras e leis condicionais, onde o líder exerce o poder conforme normas impessoais, típicas das organizações modernas.

Weber destacou a importância da liderança carismática, onde o líder é capaz de mobilizar seguidores por meio de sua personalidade inspirada, sendo essa uma forma de autoridade que transcende as instituições formais. O próprio aspecto emocional pode, portanto, ser observado de forma racional sem que seu cunho afetivo seja despersonalizado (1978: 7).

2.3 Abordagens de liderança em organizações modernas

A abordagem de liderança em organizações modernas envolve práticas que vão além do exercício tradicional de autoridade. Nenhum ambiente atual, marcado por transformações e estudos avaliando resultados visíveis permitem que a antiga cultura de simplesmente dar ordens permaneça, pois, esta conduta comprovada não se mantém a longo prazo. Em vez de adotar um estilo de ordens centralizado, os líderes modernos priorizam a colaboração e o diálogo aberto, onde a comunicação com livre acesso abre espaço para novas sugestões, formatos de execuções a fim de otimizar tempo e sempre visando melhores resultados da equipe ou do setor de forma geral. Essa abordagem valoriza o conhecimento coletivo, incentivando a troca de ideias e a construção de um ambiente de confiança, no qual os colaboradores se sintam valorizados e tenham voz ativa. Além disso, os líderes modernos atuam como mentores e facilitadores, promovendo o desenvolvimento de habilidades, o crescimento pessoal e a autonomia dos membros da equipe. Ambientes com esse astral de ajuda mútua, geram espelhos e superações, trabalho em equipe, autoajuda, confiança e dedicação coletiva onde todos sabem de sua importância e os respectivos reflexões no contexto de resultados que transcendem aos demais setores de uma empresa.

Outro aspecto bem importante da liderança moderna é a adaptação à diversidade e inclusão. Em um ambiente organizacional cada vez mais multicultural, líderes bem-sucedidos entendem a importância de valorizar diferentes perspectivas e de criar um espaço onde todos se sintam respeitados e encorajados a contribuir. Um bom líder, observa sua equipe e com isso extrai as melhores áreas de desempenho de cada colaborador, trabalhando de forma a impulsioná-los para melhores resultados em áreas de menor desempenho, busca muni-los de instrução, troca de experiências, incentivos a fim de desenvolvê-los, afinal, cada um se identifica e se destaca em alguns aspectos e outros não e isso é totalmente normal. Essa visão de um bom líder, trabalha como um todo e sua sensibilidade em olhar o outro o possibilita melhor desenvolver os membros de sua equipe, sem discriminações, exclusões, mantendo o respeito e ética em sua liderança.

Por fim, a liderança nas organizações atuais também se caracteriza pela resiliência e flexibilidade. O cenário corporativo exige que os líderes sejam capazes de lidar com as mudanças constantes, adaptar-se as novas necessidades e modernidades que surgem em busca de se manterem no mercado. Onde atualmente não são apenas as empresas que escolhem seus candidatos, mas também os candidatos que escolhem onde querem estar, onde são respeitados e reconhecidos. Ninguém quer permanecer onde não é visto. As necessidades financeiras que antes impactavam nas decisões por medo de estar fora do mercado hoje já não são mais motivos

para se fazer permanecer onde seus resultados não são valorizados e onde não abrem novas oportunidades e perspectivas reais de melhoria.

2.4 Características de líderes e chefes

Segue abaixo quadro com destaques das características e diferenças entre líderes e chefes referentes ao perfil, comportamento e impactos dentro das corporações:

Tabela 2 – Diferenças nos posicionamentos entre liderança e chefia

Características	Líderes	Chefe
Habilidades de comunicação e relacionamento	A habilidade de comunicar com empatia e direcionar a equipe.	Se limitam a comunicação unidirecional e autoritária, focada em instruções diretas.
Estilos de tomada de decisão	Comunica-se com sua equipe sobre as demandas do setor, distribui as tarefas, apoia, instrui e acompanha toda a execução com prazos para análise e apuração dos resultados.	Simplesmente não julgam necessária a integração e o entendimento das demandas do setor, centralizam informações importantes, delegam a equipe para a execução de tarefas, apenas cobrando resultados.
Motivação	Acredita no potencial e promove seus colaboradores.	Acredita que seus subordinados devem ser tratados com rigor e punições.
Delegação e desenvolvimento	Investem no desenvolvimento de habilidades dos colaboradores, delegando responsabilidades que permitem o crescimento.	Tende a concentrar seu conhecimento e a delegar de forma limitada, focando no controle das tarefas e dos subordinados, se baseiam mais em autoridade formal, sem promover o crescimento dos colaboradores.

Gestão de conflitos	Conduzida normalmente de maneira integrativa onde, defende-se que os líderes devem buscar soluções que atendam aos interesses de todas as partes, promovendo um ambiente harmonioso e colaborativo.	Costumam resolver conflitos de forma unilateral, centralizam as decisões e resolvem os conflitos rapidamente, mas isso nem sempre resulta em soluções sustentáveis.
Visão ao longo prazo	Visão positiva orientada para o longo prazo, visando ao desenvolvimento, enxergando cada colaborador em sua importância individual que, enquanto juntos potencializam e contribuem para o sucesso coletivo.	Por sua vez, priorizam resultados imediatos e operacionais, muitas vezes negligenciando estratégias para o crescimento de sua equipe.

Fonte: Elaborado pela autora 2024.

Destaca-se que estes se tratam apenas de alguns exemplos de posicionamento e tomadas de decisões que refletem diretamente nos resultados das equipes dentro das organizações.

2.5 Impactos dos estilos de liderança e chefia nas organizações

Segundo CHIAVENATO (1994): A liderança é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente em grupos sociais. Pode-se defini-la como uma influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos.

Os impactos de liderança e chefia nas organizações abrangem diversos aspectos, como cultura organizacional, produtividade e desempenho, clima e satisfação dos colaboradores, dentre outros:

2.5.1 Na cultura organizacional –

Os estilos de liderança e chefia exercem influência direta sobre a cultura organizacional. Líderes que possuem uma abordagem baseada na colaboração, respeito e empatia promovem uma cultura de confiança e cooperação, na qual os colaboradores se sentem valorizados e engajados. Essa cultura organizacional estimula a criatividade, a inovação e o comprometimento dos colaboradores com os objetivos da organização. Do contrário, chefes com estilo mais autoritário tendem a criar uma cultura organizacional rígida e hierárquica, com pouca comunicação e o foco está no cumprimento restrito com regras e normas. Esse tipo de ambiente tende a resultar em uma menor motivação e engajamento, prejudicando a proatividade e limitando a inovação.

2.5.2 Produtividade e desempenho (Doenças) –

O impacto dos estilos de liderança e chefia na produtividade e desempenho também reflete diretamente na saúde física e mental dos colaboradores. Líderes que adotam uma abordagem positiva, fornecendo suporte e reconhecimento, contribuem para uma equipe mais motivada, produtiva e saudável. O ambiente de trabalho se torna menos estressante, o que reduz o risco de doenças ocupacionais, como a síndrome de burnout e o estresse crônico. Em contrapartida, chefes que focam excessivamente em resultados com imposição de metas rigorosas sem considerar o bem-estar dos colaboradores podem gerar um ambiente de pressão constante, levando a um aumento de problemas de saúde, física e mental. Esse impacto na saúde afeta a produtividade e pode resultar em licenças médicas frequentes, faltas constantes, rotatividade de pessoal e até em processos contra a empresa.

2.5.3 Clima organizacional e satisfação dos funcionários –

Os estilos de liderança e chefia influenciam significativamente o clima organizacional e a satisfação dos funcionários. Um líder que incentiva a colaboração e o diálogo aberto promove um clima organizacional positivo, onde os funcionários se sentem parte da organização e reconhecidos por suas contribuições. Esse ambiente facilita o engajamento, resultando em um aumento da satisfação e lealdade dos colaboradores. Chefes com estilo autoritário e focado em controle cria um clima organizacional negativo, onde os funcionários se sentem desvalorizados e desmotivados. Isso tende a aumentar a insatisfação e alto índice de rotatividade, dificultando a criação de um ambiente de trabalho saudável e produtivo a longo prazo.

Esses impactos evidenciam como a escolha do estilo de liderança ou chefia podem influenciar no sucesso organizacional e no bem-estar dos colaboradores, apontando para a

importância de abordagens mais equilibradas e humanas na gestão de pessoas, com isso destaca-se que o desenvolvimento do capital humano, ou seja, o desenvolvimento das pessoas permite que a organização obtenha um diferencial competitivo no cenário do mercado atual.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de pesquisa

Este estudo adotará uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, para investigar as diferenças entre chefia e liderança e impactos no contexto organizacional moderno. A escolha por uma pesquisa qualitativa deve-se ao fato de que ela permite explorar as percepções e experiências individuais de gestores e colaboradores, facilitando uma análise profunda das características e consequências associadas a cada estilo de condução de equipes, permitindo uma compreensão mais rica e detalhada.

3.2 Coleta de dados

A coleta de dados desta pesquisa descritiva será realizada por meio de fontes secundárias, utilizando documentos e estudos já publicados sobre o tema. Serão consultadas publicações acadêmicas, artigos científicos, livros e sites que abordem as características, diferenças e impactos desses estilos de condução no ambiente organizacional. Essa abordagem secundária possibilita uma análise ampla e aprofundada dos dados já existentes, permitindo que a pesquisa reúna informações relevantes sobre chefia e liderança a partir de diferentes perspectivas e contextos.

3.3 Seleção da amostra

A seleção da amostra de documentos será criteriosa, priorizando fontes para análise dos dados com interpretação de fontes secundárias. Após a seleção dos documentos, será realizada uma leitura cuidadosa e sistemática dos textos para identificar e agrupar as informações de acordo com categorias temáticas, como motivação, engajamento, produtividade e clima organizacional. Dentro dessas categorias, serão destacados trechos que evidenciam as diferenças entre chefia e liderança e os respectivos impactos desses estilos no ambiente de trabalho.

3.4 Análise dos dados

Analisou-se como esses distintos estilos de atuação influenciam diretamente a produtividade e resultados, bem como a capacidade da organização de se adaptar e inovar em um ambiente em constante mudança. Além disso, forneceu-se exemplos práticos e

recomendações para líderes e gestores a fins de desenvolver habilidades de liderança eficazes e construir ambientes de trabalho que estimulem o crescimento e a excelência profissional.

Peter Druker (1954): "A gestão é fazer as coisas direito; a liderança é fazer a coisa certa." Drucker mostra distinção entre a competência técnica do chefe e a visão ética e moral do líder, para ele liderança é adquirir confiança, elevando a visão das pessoas a um ponto mais alto, delegando responsabilidades aos colaboradores de forma que eles estivessem treinados para assumi-las a qualquer momento. Acreditava na importância de estabelecer altos padrões, mas, concedendo a liberdade e autonomia.

Daniel Goleman (1995): "Líderes eficazes são aqueles que conseguem administrar suas emoções e as dos outros." Goleman trata a liderança como inteligência emocional, ao contrário de um chefe que foca apenas no cumprimento de metas, ele considera alguns traços para um líder eficaz tais como: Autoconsciência, motivação, autorregulação e empatia, com isso um verdadeiro líder consegue entender as necessidades da equipe, reconhecer falhas e qualidades criando assim um clima organizacional mais saudável.

4 Estudo do caso e análise de empresas: Líderes de sucesso no Século XXI

Este estudo tem o intuito de destacar exemplos de líderes de sucesso no século XXI, analisando sua forma de gestão, estratégias de liderança e o impacto positivo que exercem em suas organizações e no mercado. O objetivo é compreender como esses líderes, em um cenário global e digitalizado, enfrentam os desafios modernos e quais são as práticas e qualidades que contribuem para seu sucesso.

4.1 Características dos líderes modernos –

Na atualidade, os líderes enfrentam desafios relacionados à inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. Líderes bem-sucedidos compartilham características tais como:

Adaptabilidade - A capacidade de se ajustar rapidamente às mudanças tecnológicas e econômicas, buscando sempre aperfeiçoar e aumentar seus conhecimentos;

Empatia e inteligência emocional - Qualidades que facilitam o entendimento das necessidades dos colaboradores e promovem um ambiente saudável e de confiança;

Visão estratégica e inovação - Habilidade de criar uma visão de longo prazo e inovar constantemente para manter a competitividade positiva.

4.2 Exemplos de líderes de sucesso da atualidade

- Satya Nadella (Microsoft)

Satya Nadella, assumiu a liderança da Microsoft em 2014 e implementou uma transformação cultural focada em colaboração e inovação. Sua liderança exemplifica uma abordagem baseada em empatia e visão estratégica, que revitalizou a empresa e promoveu uma cultura de aprendizado contínuo. Antes da ascensão de Nadella, a Microsoft era conhecida por sua cultura corporativa rigidamente hierárquica e orientada para a engenharia com um ambiente interno onde muitas vezes favorecia a competição sobre a colaboração, levando a silos departamentais e barreiras à inovação eficaz.

Em 18 de março de 2019: “ - Minha filosofia pessoal e minha paixão... é conectar novas idéias a um crescente sentimento de empatia por outras pessoas”, escreveu Nadella.

Esclareceu sua visão para a empresa para “empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conseguir mais”. Seu livro Aperte o F5 – A transformação da Microsoft e a busca de um futuro melhor para todos, publicado em 2018, Editora Benvirá, enfatizou a empatia como o caminho para alcançar esse objetivo.

- Mary Barra (General Motors)

Mary Barra CEO da General Motors Company, a primeira mulher a liderar uma grande empresa automotiva. Desde 2014 é considerada uma das mulheres mais bem sucedidas no mundo dos negócios e como uma das mais influentes, de acordo com a revista Time e Forbes. Adotou uma abordagem de liderança centrada em transparência, diversidade e sustentabilidade. Ela impulsionou a GM em direção a um futuro mais ecológico e digitalizado, com foco em veículos elétricos e tecnologias de condução autônoma. Possui estilo de liderança participativo, onde considera as opiniões da equipe. Conhecida por ter visão idealista que inspira as pessoas a pensar de forma mais ampla.

- Tim Cook (Apple)

Tim Cook, atual CEO da Apple sucedeu Steve Jobs em 2011, após trabalhar em outras funções da empresa, uma tarefa que ele realizou com excelência onde destacou sua capacidade de controlar a cadeia de suprimentos com redução de custos de produção. Sob sua liderança, a Apple se tornou a primeira empresa a alcançar um valor de mercado de trilhões de dólares, destacando seu foco em detalhes, eficiência operacional e responsabilidade social. Seu estilo de liderança baseado em delegação e responsabilidade, com uma abordagem mais colaborativa

delegando poder aos executivos, confiando em suas competências para tomadas de decisões importantes mantendo o foco na excelência.

Para Cook, eficiência é um equilíbrio entre desempenho financeiro e impacto positivo, refletindo uma visão a longo prazo em busca de excelência sem comprometer os valores corporativos. Com sua liderança, a Apple não apenas mantém uma posição de destaque no mercado, mas também se destaca como um exemplo de empresa que valoriza a sustentabilidade e a inovação de maneira integrada e responsável.

Sua gestão como CEO foi marcada por uma forte ênfase na responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e liderança ética, além de impulsionar notoriamente o sucesso financeiro e esse estilo de liderança é aplicado em várias áreas da Apple, incluindo o desenvolvimento de novos produtos, operações de varejo, responsabilidade social, responsabilidade junto aos fornecedores e relações com investidores.

- Elon Musk (Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company e PicPal)

Elon Musk, conhecido por seu estilo de liderança único, que mistura ousadia e foco em inovação. A liderança de Musk é marcada pela alta expectativa de desempenho e pela cobrança intensa, tanto de si mesmo quanto de seus colaboradores e com esse estilo vem se destacado em diversos artigos de revistas e jornais como Forbes, The Wall Street Journal, e Harvard Business Review, que questionam sua abordagem em empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company. Descrito como líder visionário, mas também como alguém que desafia normas tradicionais de gestão. Sua liderança é fortemente centrada em uma missão clara e grandiosa, como reduzir a dependência de combustíveis fósseis ou tornar a humanidade uma espécie interplanetária (SpaceX) e essa visão ambiciosa é um fator motivador que ele transmite aos seus funcionários, promovendo uma cultura onde a inovação é acelerada e de altos riscos.

Musk também é conhecido por um estilo que pode ser implacável e exigente, o que leva a um ambiente de alta pressão. Reportagens da Forbes destacam que ele frequentemente impõe metas extremamente agressivas e exige um comprometimento total de seus colaboradores, resultando em jornadas de trabalho que ultrapassam as cargas normais. Segundo ex-funcionários citados em artigos do Business Insider, Musk não hesita em demitir ou substituir membros da equipe quando sente que estão desacelerando o ritmo do projeto, o que pode ser visto como impessoal, mas que ele se justifica pela importância das metas para o bem maior da empresa e da humanidade. Também onde se destaca a situação ocorrida no Twitter com transições rápidas e demissões em grande escala, praticamente metade da equipe efetiva, onde

ocorreu que para uma parte que foi poupada dos cortes também acabaram saindo por não se submeterem a um ambiente hostil de alta pressão o que resultou na plataforma que teve sua segurança questionada por tal formato de mudança.

4.3 Comparação e análise das abordagens de liderança

Transformação cultural: Destaca-se tanto para Satya Nadella quanto para Mary Barra que, enfatizam a criação de culturas organizacionais abertas e inovadoras. Nadella promove a colaboração e o aprendizado contínuo com base na empatia em busca do alcance dos objetivos comuns, enquanto Mary Barra foca em responsabilidade, transparência, sustentabilidade e liderança participativa que permite a abertura de diálogo para ouvir a opinião de seus colaboradores de forma a fazê-los participar das etapas dos processos e a pensar de forma ampla para melhores resultados.

Foco em inovação: Tim Cook, possui uma liderança focada em detalhes, eficiência operacional e responsabilidade social. Delegando e confiando nas tomadas de decisões acertivas de seu grupo executivo com foco total na qualidade. Possui compromisso com a inovação e excelência em design, por sua vez, Elon Musk lidera pela inovação radical, buscando soluções que parecem quase impossíveis. Essa abordagem é essencial para o sucesso em indústrias de rápida evolução e tecnologia de ponta, porém se não ponderadas as tomadas de decisão e gestão, pode ser fortemente questionada por instabilidade de mão de obra e insegurança em serviços prestados.

Sustentabilidade e responsabilidade social: Todos esses líderes priorizam práticas que buscam contribuir para um futuro sustentável, um requisito crescente e necessário para líderes contemporâneos.

Em resumo, Mary Barra e Tim Cook lideram com um equilíbrio entre sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, buscando transformar suas empresas em modelos de atuação responsável. Satya Nadella também enfatiza essas áreas, mas com foco na inclusão digital e no impacto social. Já Elon Musk promove a sustentabilidade por meio da inovação em energia limpa, mas enfrenta críticas em relação ao ambiente de trabalho e à cultura empresarial nas suas empresas. Cada um, representa abordagens distintas para combinar sustentabilidade e responsabilidade social, refletindo tanto suas visões pessoais quanto os cenários e desafios de seus respectivos setores.

Pressões por sustentabilidade estão crescendo à medida que consumidores, colaboradores e investidores exigem que as empresas adotem práticas mais éticas e responsáveis. Líderes modernos enfrentam o desafio de equilibrar os objetivos financeiros com

essas práticas e isso envolve desde a implementação de processos sustentáveis até a adoção de estratégias de longo prazo que alinhem os objetivos de negócios com os interesses da comunidade e do meio ambiente.

4.4 Desafios da liderança nas organizações modernas

Os líderes em instituições modernas enfrentam uma série de desafios distintos, impulsionados por rápidas mudanças tecnológicas e expectativas sociais em evolução, um mercado globalizado e com um cenário de trabalho dinâmico. Aqui estão alguns dos principais desafios enfrentados por lideranças modernas:

4.5 A transformação digital e seu impacto na liderança

Transformação Digital e Inovação Constante: A revolução digital exige que seus líderes se mantenham atualizados sobre novas tecnologias e sejam capazes de conduzir suas organizações por processos de inovação contínua. A necessidade de integrar inteligência artificial, automação, big data e novas ferramentas de comunicação coloca pressão para adaptar rapidamente estratégias e processos internos, além de requalificar as equipes para essas novas realidades. Esse desafio é agravado pela necessidade de equilibrar a inovação com a segurança e a privacidade dos dados. Empresas que não qualificam seus profissionais de acordo com as novas tendências, perdem suas equipes e o espaço no mercado cada vez mais exigente.

4.6 Diversidade e inclusão: O novo perfil de líderes

Gestão de Diversidade e Inclusão: As instituições modernas operam em um mundo com maior diversidade, onde é esperado que promovam uma cultura organizacional mais inclusiva. Isso envolve a capacidade de liderar equipes multiculturais, com diferentes perfis geracionais, experiências, perspectivas, que também adotem políticas que combatam preconceitos e promovam a igualdade. Líderes precisam, portanto, de habilidades interpessoais sensíveis e estratégias eficazes para garantir um ambiente de trabalho justo e saudável, onde todos se sintam valorizados e incluídos.

4.7 Engajamento e equipes com menor rotatividade

Engajamento e Retenção de Talentos: Com as mudanças nas expectativas dos trabalhadores, especialmente entre as gerações mais jovens, as lideranças modernas precisam inovar na forma como mantêm seus colaboradores motivados e engajados. Questões como o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a flexibilidade do trabalho remoto, a valorização do bem-estar e a oportunidade de crescimento profissional são prioridades para muitos funcionários da atualidade. Portanto, os líderes devem criar uma cultura organizacional

atraente, que ofereça oportunidades de desenvolvimento real e alcançável, que valorize a contribuição dos colaboradores, e assim promovendo a retenção de talentos.

4.8 Mudança no cotidiano e adaptação imediata

Gestão de Crises e Adaptação Rápida: O cenário moderno, com eventos inesperados como pandemias, crises econômicas, conflitos geopolíticos e mudanças climáticas, exige que os líderes sejam resilientes e saibam lidar com crises de maneira ágil e eficaz. Isso significa tomar decisões rápidas, muitas vezes com informações inconsistentes e ser capaz de comunicar com clareza para a equipe, reduzindo o impacto negativo e promovendo a recuperação rápida. A habilidade de adaptar-se às mudanças e liderar equipes em tempos de incerteza é crucial e uma boa comunicação é fator importantíssimo para manter a integração dos colaboradores, tratando para minimizar possíveis instabilidades e manter foco nos resultados.

4.9 Liderança em ambientes remotos e híbridos

Liderança Remota e Híbrida: O modelo de trabalho remoto e híbrido, adotado desde a pandemia no ano de 2020, trouxe novos desafios. Liderar equipes dispersas geograficamente exige novas abordagens para garantir a comunicação eficiente, o trabalho em equipe e o engajamento individual. Os líderes precisam desenvolver habilidades em comunicação digital, fomentar a colaboração virtual e manter o foco na produtividade sem comprometer o bem-estar dos colaboradores, equilibrando a flexibilidade do trabalho remoto com as necessidades da organização, realizando acompanhamento e controle nas demandas de execução do setor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma análise aprofundada sobre a liderança e seu papel transformador nas organizações modernas, destacando a diferença fundamental entre os dois termos: Liderança e Chefia, bem como as habilidades e estratégias que caracterizam um líder eficaz nos dias atuais. Observou-se que o líder moderno não apenas gerencia tarefas, mas também inspira, motiva e influencia suas equipes de forma positiva, promovendo uma cultura organizacional que valoriza a inovação, a inclusão e a sustentabilidade. Esse perfil é cada vez mais essencial para a criação de ambientes de trabalho colaborativos e para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores e da própria organização. Destacou-se que as organizações contemporâneas têm priorizado líderes em detrimento de chefes, devido aos impactos positivos que líderes autênticos e inspiradores proporcionam no ambiente de trabalho e nos resultados da empresa.

Citou-se ao longo desta pesquisa vários pontos a serem considerados para compararmos qual a melhor forma a ser adotada entre liderança e chefia para as organizações. Vimos diferenças nas características, pontos positivos e negativos, formas de condutas, de motivação e comprometimento. Analisou-se quais possuem melhores resultados quanto as demandas realizadas, quanto ao desempenho, saúde, lealdade, engajamento, resultados expresivos com exemplos de grandes gestores que fazem a diferença quebrando as normas antigas de chefia na atualidade.

A pesquisa revelou que uma liderança eficaz é uma habilidade espontânea de boa comunicação que vai além da capacidade de se manter aberto às mudanças, compartilhar, engajar e promover uma estratégia clara com etapas traçadas em busca de avanços contínuos.

A diferença entre liderança e chefia foi tratada como ponto central, onde a chefia é percebida como uma autoridade imposta, enquanto liderança é conquistada pela inspiração, exemplo, ética e respeito. Notou-se ainda que líderes que promovem o bem-estar, a autonomia, confiança, inclusão e que adotam boas práticas de ouvir, ver e perceber as diversidades e mudanças constantes do mercado e do mundo corporativo, produzem automaticamente um ambiente produtivo e sustentável a longo prazo. Esses líderes demonstram maior capacidade de adaptação, incentivando o crescimento individual, global e a inovação como resposta às rápidas mudanças do mercado e da tecnologia.

Para que as organizações modernas prosperem em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, é fundamental investir na formação e no desenvolvimento de líderes que estejam alinhados com os valores e desafios contemporâneos. Recomenda-se que as empresas implementem programas de capacitação em habilidades de liderança, que promovam a inteligência emocional, a comunicação e a empatia. Além disso, é essencial que as organizações adotem políticas de diversidade e inclusão, que valorizem o potencial dos indivíduos e incentivem o trabalho em equipe. Ao priorizar essas práticas, as empresas estarão mais preparadas para atrair e reter talentos e para construir uma cultura organizacional sólida e sustentável.

REFERÊNCIA

- FAYOL, H. Princípios de Fayol. Disponível em: <https://www.napratice.org.br/principios-de-fayol/> . Acesso em: out. 2024.
- FOURWEEB MBA. Tim Cook – A principal fonte de insights sobre estratégia de modelo de negócios de tecnologia – Estilos de liderança. <https://fourweekmba.com/tim-cook-leadership-style/>. Acesso 04 de novembro.
- MAYO, G. E. Elton Mayo. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/EltonMayo> . Acesso em: 14 out. 2024; De M Tragtenberg · 1971 · Citado por 93 — "O conflito é uma chaga social, a cooperação é o bem-estar social." Mayo, E. op. cit. p. 48. 139.
- FOLLETT, M. P. (1918). The New State. Group Organization, the solution for popular government. New York: Longmans, Green.
- GOLEMAN, Daniel, PH.D. Trabalhando com a inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
- PLATÃO, A República; São Paulo: Nova Cultural, 2000. 352 págs. Tradução de Enrico Corvisieri.
- ARISTÓTELES, Política. Tradução de Maria da Gama Kury. 3. ed. Brasília: Editora UnB, 1997.
- CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
- FORBES. Mary Barra – A trajetória de novas mulheres que ajudaram a transformar a indústria automotiva. Forbes Brasil. <https://forbes.com.br/forbeslife/forbes-motors/2023/11/a-trajetoria-de-nove-mulheres-que-ajudaram-a-transformar-a-industria-automotiva/> . Acesso 04 de novembro.
- MCGREGOR, D. Teoria X e Y. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_X_e_Y . Acesso em: out. 2024. MCGREGOR, D. O lado humano da empresa. Tradução: Margarida Maria C. Oliva, 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999 – Revista americana do empreendedorismo e inovação. Publicação em 2018 – Edição de lançamento. <https://doi.org/10.33871/26747170.2018.1.1.3296>
- MUSK, E. Gestão de Elon Musk: 8 sinais de uma liderança tóxica. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/gazzconecta-colab/gestao-elon-musk-8-sinais-de-uma-lideranca-toxica/> . Acesso em: 04 nov. 2024.
- NADELLA, S. Empatia e inovação: como a mudança cultural da Microsoft impulsiona o desenvolvimento de novos produtos. Disponível em: <https://news.microsoft.com/pt-br/empatia-e-inovacao-como-a-mudanca-cultural-da-microsoft-impulsiona-o-desenvolvimento-de-novos-produtos/> . Acesso em: 2019.
- NADELLA, Satya. Título: Aperte o F5. Subtítulo: A transformação da Microsoft e a busca de um futuro melhor para todos. Editora Benfirá. 20 de março de 2018.
- TAYLOR, F. W. Frederick Taylor. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Frederick_Taylor . Acesso em: 09 out. 2024.
- WEBER, M. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva .